

formation and development of media education in Ukraine proved the need for early media education.

Keywords: formation; development; media education.

УДК 681.31

Гайдусь Андрій

кандидат технічних наук, доцент

кафедра інформатики

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0001-8414-5765>

АНАЛІЗ МЕРЕЖЕВИХ ФІЛЬТРІВ ТА ІНСПЕКТОРІВ СТАНУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ ЗАСОБАМИ МІЖМЕРЕЖЕВОГО ЕКРАНУВАННЯ

Анотація. Актуальність матеріалу, викладеного у статті, зумовлюється аналізом мережевих фільтрів та інспекторів стану для забезпечення безпеки корпоративних мереж засобами міжмережевого екранування. Мета статті полягає у порівнянні різних типів мережевих фільтрів та інспекторів стану проведеної автором в напрямках дослідження проблем захисту інформації у корпоративних мережах, визначення шляхів забезпечення ефективності застосування в багатьох галузях.

Ключові слова: інформація; захист інформації; інформаційні атаки; принципи захисту інформації від несанкціонованого доступу; мережеві фільтри; інспектори стану.

Постановка проблеми. Розвиток інформаційних технологій і мережі Internet торкнувся практично всіх сфер людської діяльності. Активно впроваджуються банківські системи електронних платежів, системи управління підприємствами і багато чого іншого. Для забезпечення безпечної роботи в мережі необхідно прийняти ряд заходів, від організаційних до технічних - вибору операційної системи і настройки технічних засобів відповідно до затвердженої політики безпеки.

Основне місце в числі технічних засобів для забезпечення безпечного підключення до Internet займають міжмережеві екрани (часто звані брандмауерами, «firewall»).

Міжмережевий екран (МЕ) [1] встановлюється між загальнодоступною (такий, як Internet) і внутрішньою мережею і виконує подвійну функцію. Перше, обмеження доступу у внутрішню мережу з боку загальнодоступної мережі за рахунок застосування фільтрів і засобів аутентифікації, щоб зловмисники не могли отримати несанкціонований доступ до інформації або порушити нормальну роботу мережної інфраструктури. Друге, МЕ служить для контролю і регулювання доступу користувачів внутрішньої мережі до ресурсів загальнодоступній мережі, коли ті представляють загрозу безпеки або відволікають співробітників від роботи (ігрові, спортивні сервери, однокласники). Існують також персональні міжмережеві екрани, покликані регулювати доступ до окремих комп'ютерів і встановлювані на ці комп'ютери.

Міжмережеві екрани використовуються для мереж TCP/IP і класифікуються відповідно до рівня еталонної моделі взаємодії відкритих систем (мережною моделлю) OSI [2]. Розрізняють наступні типи міжмережевих екранів:

1. Керовані комутатори (каналний рівень).
2. Мережні фільтри (мережний рівень).
3. Шлюзи сеансового рівня (circuit-level proxy).
4. Посередники прикладного рівня.
5. Інспектори стану (stateful inspection), міжмережеві екрани сеансового рівня, що є, з розширеними можливостями.

Міжмережеві екрани можуть спиратися на один з двох принципів обробки пакетів даних, що поступають. Перший принцип свідчить: «Що не заборонено, то дозволено». Тобто, якщо МЕ отримав пакет, що не підпадає під жодне з прийнятих обмежень або не ідентифікований правилами обробки, то він передається далі. Протилежний принцип —

«Що не дозволено, то заборонено» — гарантує набагато більшу захищеність, але обертається додатковим навантаженням на адміністратора. В цьому випадку внутрішня мережа спочатку повністю неприступна, і адміністратор власноруч встановлює дозволені при

обміні даними із загальнодоступною мережею мережні адреси, протоколи, служби і операції.

Мета даної роботи полягає у аналізі різних типів мережевих фільтрів та інспекторів стану в напрямі дослідження проблем захисту інформації у корпоративних мережах, визначення шляхів забезпечення ефективності застосування в багатьох галузях.

Мережеві фільтри працюють на мережному рівні ієрархії OSI. Мережевий фільтр є маршрутизатором, що обробляє пакети на підставі інформації, що міститься в заголовках пакетів.

Під час обробки пакетів ними враховується така інформація:

- IP-адреса відправника;
- IP-адреса одержувача;
- протокол (TCP, UDP, ICMP);
- номер програмного порту відправника;
- номер програмного порту одержувача.

Адміністратор на основі цієї інформації задає правила, відповідно до яких пакети або пропускаються через фільтр, або відкидаються ним. Наприклад, мережевий фільтр дозволяє реалізувати наступну схему обміну даними між комп'ютерами корпоративної мережі та Internet:

1. Усі комп'ютери корпоративної мережі мають можливість спілкуватися із зовнішніми серверами Web та ftp, але не з telnet, NNTP тощо.

2. Доступ ззовні заборонено до всіх комп'ютерів корпоративної мережі, крім доступу до сервера А за протоколом HTTP та до сервера В за протоколом ftp; крім того, зовнішній комп'ютер N дозволяє доступ до внутрішнього сервера С і до будь-яких служб TCP і UDP, але не ICMP.

Мережеві фільтри дуже легко реалізувати, тому вони набули повсюдного поширення та представлені програмно-апаратними та суто програмними реалізаціями. Зокрема, маршрутизатори Cisco, Bay Networks (підрозділ Nortel) [3] та інших виробників мають функції мережевої фільтрації, внаслідок чого такі маршрутизатори називають фільтруючими. Список програмних мережевих фільтрів ще більш значний, і більшість з них представляє безкоштовні або умовно-

безкоштовні утиліти. Вони реалізовані безліччю мережевих платформ, зокрема UNIX, Windows NT, NetWare, VMS, MVS.

На жаль, зворотною стороною простоти реалізації та низької ціни мережевих фільтрів є складність їх адміністрування та слабка захищеність від атак. У мережевих фільтрах в основному використовується статична фільтрація, коли адміністратору доводиться створювати свій фільтр для кожного унікального типу пакета, що потребує обробки.

Ще однією проблемою, особливо для безкоштовних мережевих фільтрів, є неможливість створення ієрархічної структури правил. Наприклад, у випадку принципу «що явно не дозволено, то заборонено» фільтр переглядає спочатку список винятків, і якщо пакет не підходить не один виняток, то відповідно до зазначеного принципу пакет відсіюється. Якщо пакет підходить хоча б під один виняток, то він передається далі. Однак уявимо таку ситуацію: мережа закрита від доступу зовні, але один сервер має бути доступним для зовнішнього світу за протоколом ftp.

Все це можна організувати за допомогою мережевого фільтра, за винятком такої деталі - на доступ до сервера ftp не можна накласти додаткові обмеження. Наприклад, неможливо заборонити доступ із комп'ютера N, яким користується зловмисник. Більше того, хакер може передавати на сервер пакети з адресою відправника, що відповідає адресі комп'ютера внутрішньої мережі (найнебезпечніший вид підробки IP-пакетів), тому мережевий фільтр пропустить такий пакет. Щоб уникнути подібних проблем, адміністратори змушені ставити два послідовно підключені фільтри, щоб таким чином реалізовувати ієрархічні правила фільтрації.

Мережеві фільтри мають низку важливих недоліків. Насамперед автентифікація (або, якщо точніше, ідентифікація) відправника здійснюється лише на підставі IP-адреси. Однак за допомогою заміни IP-адрес (IP-spoofing) зловмисник без особливих зусиль може обійти таку перешкоду. Крім того, за головний комп'ютер може в принципі сісти людина, яка не має права працювати із сервером. Аутентифікація на основі імені та пароля користувача набагато надійніша, але в мережевих фільтрах її застосувати неможливо.

Основною (крім ціни та простоти реалізації) перевагою мережевих фільтрів є їх дуже висока продуктивність - набагато вища, ніж у міжмережевих екранів сеансового та прикладного рівня. Незважаючи на серйозні недоліки, мережевий фільтр є невід'ємною частиною будь-якого міжмережевого екрану експертного класу. Однак він є лише однією з його складових частин, оскільки працює в поєднанні зі шлюзом вищого рівня ієрархії OSI.

У такій схемі мережевий фільтр перешкоджає прямому спілкуванню між внутрішньою та зовнішньою мережею (крім наперед визначених комп'ютерів). Уся основна фільтрація, але вже на вищих рівнях OSI, організується шлюзом відповідного рівня або інспектором стану.

Інспектори стану, або інакше, брандмауери з контекстною перевіркою (stateful inspection firewall), є по суті шлюзами сеансового рівня з розширеними можливостями. Термін «інспектор стану» був введений компанією Check Point для того, щоб підкреслити відмінність її технології від інших вживаних в міжмережевих екранах. Інспектори стану оперують на сеансовому рівні, але «розуміють» і протоколи прикладного рівня. При отриманні пакету даних вміст цього пакету порівнюється з шаблонами, специфічними для відповідного протоколу прикладного рівня. Тоді, залежно від результату порівняння, пакет або передається далі, або відкидається. Чим потужніше інспектор стану, тим більший список шаблонів він має. Якщо пакет не відповідає жодному шаблону, то він буде відсіяний.

На відміну від посередника прикладного рівня, відкриваючи два віртуальні канали TCP (один — для клієнта, інший — для серверу) для кожного з'єднання, інспектор стану не перешкоджає організації прямого з'єднання між клієнтом і сервером. За рахунок цього продуктивність інспектора стану виявляється набагато вище за продуктивність посередників прикладного рівня і наближається до продуктивності мережних фільтрів. Іноді, розробники посередників прикладного рівня вказують на більш високий рівень захищеності своїх продуктів, оскільки трафік контролюється безпосередньо на прикладному рівні. З свого боку розробники інспекторів стану вказують, що їх системи мають набагато більше шляхів розширення. При появі нової служби або

нового протоколу прикладного рівня для його підтримки достатньо додати декілька шаблонів.

Єдиною перевагою інспекторів стану є те, що інспектор стану абсолютно прозорий для клієнтів і не вимагає додаткової настройки клієнтського програмного забезпечення.

Міжмережеві екрани експертного класу ґрунтуються або на технології інспекторів стану, або на технології посередників прикладного рівня, але обов'язково доповнюються мережними фільтрами і шлюзами сеансового рівня. Переважна більшість міжмережевих екранів, що випускаються, є посередниками прикладного рівня, але, як було відзначено раніше, інспектори стану (FireWall-1 компанії Check Point) [4] домінують на ринку.

Крім виконання своїх основних функцій, міжмережеві екрани експертного класу мають добре продуману систему протоколювання подій і сповіщення адміністраторів. ME дозволяє реєструвати всі звернення користувачів до ресурсів, проходячи через екран, у тому числі хто, коли, з якої машини звернувся до конкретного ресурсу або отримав відмову. Протоколювання дозволяє виявити випадки проведення атак на внутрішню мережу, знайти місцезнаходження хакера і наперед блокувати трафік від нього.

Складовою частиною більшості комерційних міжмережевих екранів експертного рівня є засоби побудови віртуальних приватних мереж, що дозволяють шифрувати інформацію при її передачі по загальнодоступній мережі. Чимала частина міжмережевих екранів забезпечується засобами підтримки видалених користувачів, у тому числі могутніми засобами аутентифікації таких користувачів.

Іноді, при недостатньо високому рівні забезпечення інформаційної безпеки зростає вірогідність успішної реалізації атаки. В цьому випадку, організація або підприємство можуть зазнати значних збитків через загрози просочування конфіденційної інформації, подробиці документів, відмови в обслуговуванні клієнтів тощо. Тому міжмережеві екрани грають виключно важливу роль для захисту мереж від вторгнення ззовні.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що усі мережеві фільтри та

інспектори стану мають свої переваги та недоліки, виконують захист інформації від несанкціонованого доступу, але не завжди це вдається. До перспектив у цьому напрямку слід віднести дослідження, які будуть пов'язані зі зростанням та розвитком рівня захисту міжмережевих екранів для мереж TCP/IP, які класифікуються відповідно до рівня еталонної моделі взаємодії відкритих систем (мережною моделлю) OSI.

Список використаних джерел

1. Міжмережевий екран. URL: <https://sites.google.com/site/zahistlokalnoiemerezi/zahist/mizmerezevij-ekran>
2. Організація комп'ютерних мереж, підручник: для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп'ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; Ю. А. Тарнавський, І. М. Кузьменко. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 259 с.
3. Маршрутизаторы для удаленных офисов "усмиряют" каналы дистанционного доступа. URL: <https://docstore.mik.ua/routing/21/>
4. Firewall Management. URL: <https://www.checkpoint.com/cyber-hub/network-security/what-is-firewall/firewall-management/>

ANALYSIS OF NETWORK FILTERS AND STATUS INSPECTORS TO ENSURE THE SECURITY OF CORPORATE NETWORKS BY MEANS OF NETWORK SHIELDING

A. Gaidus

Abstract. The relevance of the material presented in the article is determined by the analysis of network filters and status inspectors to ensure the security of corporate networks by means of network shielding. The purpose of the article is to compare different types of network filters and status inspectors carried out by the author in the directions of researching the problems of information protection in corporate networks, determining ways to ensure the effectiveness of application in many industries.

Keywords: information; information security; information attacks; Automatization System information security; protection principles related information from unauthorized access.